

BANK TIZIMLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TARMOQLARI

Yuldahseva Nafisa Salimovna

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856713>

Abstract. *This article lists the possibilities of information communication networks in the banking system and the advantages of using the Internet Bank.*

Keywords: *Internet banking, SMS banking, WAP banking*

Hozirgi kunda bank faoliyatining barcha turlari internet tarmog'idan foydalanilgan holda amalga oshiriladi va, bank xizmatlarini bozordagi ulushiga qarab, faoliyatlar asosiylariga va qo'shimchalariga ajratiladi.

Bank faoliyatining asosiy turlariga quyidagilar taalluqli:

- bank hisob varag'ini ochish va yurgizish;
- fizik va yuridik shaxslarning, o'zlarining hisob varag'i asosida, topshirig'i bo'yicha naqd pulsiz to'lov;
- chet el valyutasini xaridi va sotuvi;
- Bank faoliyatining qo'shimcha turlariga quyidagilar taalluqli:
- fizik va yuridik shaxslarning naqd pulsiz mablag'larini Internet orqali bankga qo'yishga jalb etish;
- jalb qilingan mablag'larni o'z nomidan o'zining hisob varag'iga joylashtirish;
- axborot va konsul'tasion xizmatlar.

Texnologik nuqtai nazardan, Internet tarmog'idan foydalanib amalga oshiriluvchi bank faoliyatining barcha turlari quyidagilarga bo'linadi:

- Internet tarmog'iga ulangan shaxsiy komp'yuterdan foydalanib amalga oshiriluvchi Internet-banking;
- mobil telefon yoki boshqa masofadan foydalanuvchi qurilmalardan (masalan, Mondeks-telefon yoki POS terminal) foydalanib amalga oshiriluvchi Internet banking.

Internet-banking tizimi foydalanuvchilarga qator afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, bankga shaxsan tashrif etish zaruriyatining yo'qligi vaqtning jiddiy tejalishiga olib keladi. Ikkinchidan, mijoz sutkada 24 soat shaxsiy hisob varag'ini nazoratlash va moliya bozoridagi vaziyat o'zgarishiga muvofiq unga darhol munosabatini bildirish (masalan hisob varag'ini yopish yoki valyutani sotish) imkoniyatiga ega bo'ladi.

Internet-banking yordamida bank plastik kartalaridan foydalanib amalga oshiriluvchi operatsiyalarni kuzatish mumkin. Karta hisob varag'idan mablag'ning har qanday xarajati hisob varag'i qaydnomasida operativ tarzda aks ettiriladi. Bu mijoz tarafidan o'zining operatsiyalarini nazoratlashga imkon beradi.

Bank plastik kartalarining hisob raqami bilan ishlash mumkinligi Internet magazinlar xizmatlaridan etarlicha xavfsiz darajada foydalanishga imkon beradi, ya'ni Internet-banking tizimi yordamida kartaga istalgan mablag'ni o'tkazish kifoya, so'ngra ushbu karta yordamida qandaydir xizmat uchun yoki Internet magazinda tovar uchun to'lovni amalga oshirish mumkin.

Karta hisob varag'idan mablag'ning har qanday xarajati hisob varaqa qaydnomasida aks ettiriladi .

Internet banking ommabopligining o`shishi bank xizmatlarining ushbu yangi turiga barqaror to`lashga qodir extiyojning mavjudligini yana bir bor tasdiqlaydi.

O`z navbatida, mobil telefondon foydalanib amalga oshiriluvchi Internet-banking WAP – banking va SMS bankingga bo`linadi.

WAP –banking ma`lumotlarni simsiz uzatish protokoli bazasida maxsus dasturiy ta`minot bilan ta`minlangan mobil telefon yordamida foydalanuvchining hisob varag`ini masofadan boshkaradi. Hozirda banklar WAP –bankingni xizmatlarning alohida turi sifatida belgilaydilar .Shu sababli, faqat mobil telefon orqali bank operasialarini amalga oshiruvchi mijozning bari bir Internet bankingga ulanishiga to`g`ri keladi.

SMS banking mobil telefon egasiga banklar tarafidan moliyaviy xizmat ko`rsatishga mo`ljallangan. Uyali aloqaning operatorida mavjud qisqa xabarlar (SMS) yordamida mijoz hisob varag`i holati xususida barcha axborotni hamda istalgan davr mobaynidagi hisob varag`idan ko`chirma olish mumkin. Mutaxassislarining fikriga muvofiq, ushbu xizmat turi WAP-bankingga nisbatan istiqbolliroq hisoblanadi. Birinchidan, arzon, ikkinchidan ma`lumotlarni uzatish tezligi yuqoriroq.

Ba`zi banklar, mijoz bilan global komp`yuter tarmog`i Internet bilan o`zaro aloqaninig barcha afzalliklarini hisobga olgan holda, Internet bankingni qisqargan variatini taklif etadilar (masalan, faqat hisob varag`idan ko`chirmani ko`zdan kechirish). Ushbu tekin xizmat mijozlarga Internet tarmog`ida joylashtirilgan bankning veb sayti orqali taqdim etiladi.

Iqtisod nuqtai nazardan, Internet-banking qandaydir dasturiy ta`minot ishlanib, mijozning hisob raqamidan Internet orqali foydalanish bo`yicha bankning turli xizmatlarini taqdim etish va vaqtning real rejimida hisob-kitobni amalga oshirish.

Elektron iqtisodiy faoliyati samarali amalga oshirish instrumentlarining quyidagi uchta guruhini ko`rsatish mumkin;

- texnologik;
- xuquqiy;
- hisob-kitobli.

Birinchi guruhning asosiy instrumentlari dasturiy ta`minot va maxsus texnik vositalar hisoblanadi.

Ikkinchi guruhga elektron iqtisodiyot faoliyat asoslarini xuquqiy bajarish sohasidagi normativ xuquqiy baza, bunday faoliyat subektlarni soliqqa tortish, asosiysi ularning xuquqiy va qonuniy manfaatlarini himoyalashga taalluqli.

Uchinchi guruhni eng muhim instrument hisob-kitob tashkil etadi.

Elektron hisob-kitob deganda iqtisodiyot faoliyat subektlari tarafidan elektron shaklda amalga oshiriluvchi naqd pulsiz hisob-kitoblar majmui tushunilishi lozim.

Elektron shakldagi hisob-kitob munosabatlari va, demak, elektron iqtisodiy jaryonlar sanoati rivojlangan mamlakatlarda global komp`yuter tarmog`i Internet paydo bo`lmasdan avval bank tizimlarida mavjud edi. Ushbu munosabatlar, asosan, bank hisob varag`ini masofadan boshqarish instrumentlaridan foydalanib, naqd pulsiz hisob-kitob sohasida shakllandi. XX asrning 90-yil o`rtalarida ushbu istrument sifatida faqat bank kartalari ishlatilar edi.

Global komp`yuter tarmog`i Internet paydo bo`lishi bilan elektron iqtisodiy faoliyatning asosiy instrumentlarI shakllana boshlandi.

Internet tarmog`ida elektron hisob-kitoblarni amalga oshirish instrumentlari sifatida ishlatiluvchi naqd pulsiz hisob-kitobning an’anaviy shakllaridan faqat bank kartalarining ayrim turlari saqlanib qoldi (birinchi galda magnit xoshiyali kredit va debet bank kartalari va smart kartalar mikroprocessor o`rnatilgan bank kartalari). Aslida global kompyuter tarmog`i Internet, aniqrog`i unga ulangan kompyuter va boshqa maxsus qurilmalar (masalan, turli elektron terminallar,elektron

nazorat-kassa mashinalari) bank hisob-kitobini boshqarish instrumentiga aylandi.

Undan tashqari, elektron shaklda amalga oshiriluvchi naqd pulsiz hisob-kitobning texnologik, iqtisodiy va xuquqiy jihatlarning tubdan o`zgarishi “elektron pullar” yoki “elektron pullar tizimi” (электронис моней) fenomenining paydo bo`lishiga olib keldi. Chet el mualliflari e-money (elektron pullar) e-cash (elektron naqd pul), dijital mone/cash (raqamli pullar), computer money (komp’yuter pullar) iboralaridan foydalanishadi.

Hozirgi kunda elektron pullar tizimi elektron iqtisodiy foliyatini ta’minlovchi hisob-kitob instrumenti hisoblanadi. Bunda elektron pullar ikki xil to`lov tizimi doirasida aylanadi: bank kartalari bazasida ishlovchi tizimlar va kompyuter tarmog`i bazasida ishlovchi tizimlar.

O`zbekiston Respublikasida Internet-bankingning paydo bo`lishi tarixi aksionerlik innovasion tijorat banki “Ipak Yo`li”dan boshlanadi. Ushbu bank O`zbekiston bozoriga ushbu xizmatni birinchi bo`lib kiritgan bank hisoblanadi. Internet-banking xizmatini ikkinchi bo`lib kiritgan bank Infin-bank. Keyinroq Trastbank mijozlarga ushbu xizmatni taklif etdi. Hozirda Internet- banking xizmatlarini hammasi bo`lib 34 ta bank taklif etmoqda. 1-rasmda Internet-banking xizmatlaridan foydalanganlik soni keltirilgan (2022 yil, yanvar holatiga) 1-rasm. Internet-banking xizmatlaridan foydalanganlik soni (2022 yil yanvar holatiga)

Masofadan bank xizmatlarini ko`rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni

1 yanvar holatiga

1-rasm. Internet-banking xizmatlaridan foydalanganlik soni (2022 yil yanvar holatiga)

Ushbu rasm malumotlaridan ko`rinib turibdiki, so`nggi uch yil mobaynida Internet-banking xizmatlaridan foydalanarlar soni sezilarli darajada oshgan.

Takidlash lozimki, axborot texnologiyalarining rivoji bank tashkilotlaridan mijozlarga sifatli xizmat ko`rsatishga imkon beruvchi qulay va xavfsiz masofaviy servislarni taklif etishlarini taqozo etadi. Agar Internet-banking tizimlari, xatto eng zamonaviylari, mos himoya bilan taminlangan bo`lmasa, ular yuqori risk manbai bo`lib qolaveradilar. Internet-banking axborotini himoyalash masalasi dolzarb, chunki xakerlar tarafidan hujumlar ko`paymoqda. Internet-banking axborot tizimidagi axborotni himoyalash uning yaxlitligini, foydalanuvchanligini, konfidentsialligini taminlashga va demak, Internet-banking tizimi himoyalanganligini oshirishga mo`ljallanishi lozim.

REFERENCES

- 1 Fayziyeva Dilsora Salimovna, Islomov Shahboz Zokir ugli, Yuldasheva N.S.,2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) https://www.researchgate.net/publication/339562121_Security_issues_in_E-Learning_system
- 2 Kuznetsova T.I. RISK: Resursy, informatsiya, snabzhenie, konkurentsia — RISC: Resources, Information, Supply, Competition, 2015, no. 2, pp. 177–180.
- 3 Lavrushin O.I., ed. Dengi, kredit, banki[Money, credit, banks]. Moscow, KNORUS Publ., 2016, 448 p.
- 4 Kochergin D.A. Elektronnye dengi[Electronic money]. Moscow, Market DS Publ., 2011, 424 p.